

NEMIS TILI DARSLARIDA YOZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Astonova Go‘zalxon Raxmonaliyevna

Far DU o‘qituvchi, gozalxonastonova@gmail.com

+998916618583

ORCID ID: 0009-0000-1845-421X

Boybo‘tayev Shohjahon Jo‘rabek o‘g‘li

Far DU talaba, boybutayevshoxjoxon@gmail.com

+998908877911

Аннотация

Mazkur maqolada nemis tili darslarida yozish ko‘nikmasini tutgan o‘rni va uning o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: yozish ko‘nikmasi, xorijiy til, nusxalash, tahrirlash, yozish faoliyati.

Аннотация

В данной статье идет речь о роли навыков писания на уроках немецкого языка и их свойствах

Ключевые слова: навыки письма, иностранный язык, редактирование, писательская деятельность.

Annotation

In this article the role of writing skills in German language lessons and its specific features are discussed.

Keywords: writing skills, foreign language, copywriting, editing, writing activity.

Yozish asosiy madaniy texnika va asosiy ko‘nikmalardan biridir. Yozish tilni grafik belgilarda ifodalaydi. Yozish faktlarni, fikrlarni, his-tuyg‘ularni va hokazolarni yozma ravishda qo‘lga kiritish uchun xizmat qiladi. Aloqa sherigi mavjud emas va ko‘pincha noma‘lum. Chet tilini o‘rgatish uchun yozish notanish tuzilma bilan bog‘lanish uchun muhim imkoniyatdir.

• Nemis tilida xorijiy til sifatida yozish darslari

Nemis tilida chet tili darslari sifatida yozish turli funksiyalarga ega.

1. Maqsadli ko‘nikma: O‘quvchi chet tili va madaniyatida umumiy qoidalarga rioya qilgan holda muloqot sherigiga (o‘quvchiga) qimmatli ma‘lumotlarni yetkaza olishi kerak.

2. Tilni o'zlashtirish jarayonini qo'llab-quvvatlash (til o'rganish): so'z boyligi va grammatikasini mashq qilish va mustahkamlash, matnlarni nusxalash va tahrirlash, muhim ma'lumotlarni yozma ravishda yozib olish va h.k. [1, 37 b.]

- Maqsad va vosita sifatida yozish

Nemis tilida chet tili darslari sifatida ikki xil yozish faoliyati mavjud:

1. Maqsad sifatida yozish: masalan, xat yozayotganda, harakatning maqsadi kimgadir yubormoqchi bo'lgan xatdir.

2. Maqsadga erishish vositasi sifatida yozish: masalan, yozma grammatik mashqlarda ma'lum bir tuzilish mashq qilinadi.

- oraliq malaka sifatida yozish

Yozish, masalan, yozma grammatik mashq grammatik shakllarni mustahkamlash uchun xizmat qilganda yoki ma'lum bir lug'at bilan shug'ullansa, maqsadga erishish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

- Grammatik mashqlar

Umumta'lim maktablarining 9-10-sinflari uchun yaratilgan ushbu darslikda o'quvchilar aniqlovchi, grammatik jihatdan to'g'ri keladigan birlik sifatlar, grammatik jihatdan to'g'ri keladigan egalik olmoshlarini mashq qiladilar. Bu mashqlar orqali o'quvchilar yozish jarayonida nafaqat mashq qiladilar, balki grammatik bilimlarini ham tekshiradilar. [2, 106 b.]

Quyidagi mashqlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari bir-birlariga savol berib, sifatlarni ot va sifatlar bilan bog'lash orqali taniydilar. Masalan:

Das scharfe Messer, die spitze Nadel, der leckere Pudding, der klebrige Honig, die fleißige Biene, das schlaue Kind.

Durch die Wortschatzübung entwickeln die Schüler beim Schreiben der Blumennamen gut erkennen. z.B.:

Im Frühling erblühen viele Frühblüher in unserem Garten.

Lernausgangstest Grammatik

Was kannst du schon und wo hast du noch Übungsbedarf?

1. Ergänze bei folgenden Wörtern den bestimmten Artikel.

_____ Hündchen, _____ Belastbarkeit, _____ Männlein, _____ Überlegung,
 _____ Wohnzimmertisch, _____ Klavierhocker, _____ Fernsehgerät,
 _____ Telefonanlage, _____ Briefzustellung, _____ Abstellkammerchen,
 _____ Fußballmannschaft, _____ Akkuschauber

von 12 Punkten

2. Ergänze den fehlenden bestimmten Artikel und das in Klammern stehende Adjektiv im Singular in der grammatisch passenden Form.

- Die Augen _____ (*klein*) Mädchens leuchten.
- Sie schickt _____ (*einsam*) Frau eine Karte.
- Er läuft _____ (*verdächtig*) Mann hinterher.
- Die Hände _____ (*wütend*) Jungen ballen sich zu Fäusten.
- Sie liest _____ (*umfangreich*) Bedienungsanleitung.
- Er fragt nach _____ (*neu*) Sekretärin.
- _____ (*ängstlich*) Kätzchen flieht unter den Schrank.
- Er findet _____ (*mollige*) Sekretärin attraktiv.

von 8 Punkten

3. Ergänze die in Klammern stehenden Possessivpronomen und Adjektive in der grammatisch passenden Form.

- _____ (*mein/klein*) Schwester zieht nach Berlin.
- Der Reißverschluss _____ (*dein/blau*) Jacke ist kaputt.
- Ich überreiche _____ (*sein/erfreut*) Mutter das Geschenk.
- Ich benutze _____ (*dein/alt*) Handy.
- Er findet _____ (*ihr/golden*) Kette am Boden.
- _____ (*unser/neu*) Sonnenschirm ist schon kaputt.
- Die Augen _____ (*dein/jünger*) Tochter sind braun.
- Ich habe _____ (*sein/neugierig*) Tante eine Lügenschichte aufgetischt.

von 8 Punkten

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yozuv grammatik mashqlar, faktlar, fikrlar, his-tuyg'ularni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Heringer, Hans Jürgen: Wort für Wort. Interpretation und Grammatik. Stuttgart 1978.
2. Hoffmann, Ludger: Formulieren: ein Fall für die Grammatik. IN: Der Deutschunterricht 2000/ S. 6-20.
3. <http://www.europassinfo.de/de/media/rasterzurselbstbeurteilung.pdf>